

LA RENAISSANCE EN QUESTION ? MICHELET ET LE RÊVE DE LA MODERNITÉ

Introduction : Denis Crouzet et Jules Michelet, une rencontre improbable ?

Nicolas FORNEROD
Institut d'histoire de la Réformation

Associer les noms de Jules Michelet et de Denis Crouzet semble à première vue relever de l'oxymore. Leurs pratiques de l'histoire ne sont-elles pas à des années-lumière l'une de l'autre ? Improbable, l'irruption soudaine de la figure de Michelet dans l'œuvre de Crouzet n'en est que plus intrigante. Rien ne portait en effet celui-ci à se préoccuper de son illustre prédécesseur, ni à se confronter à son œuvre monumentale, dont il assumait pleinement n'avoir lu aucune ligne, jusqu'à affirmer ne pas s'en porter plus mal. Jusqu'à l'été 2017... Quatre ans plus tard, un livre, chez Albin Michel : *Le XVI^e siècle est un héros. Michelet, inventeur de la Renaissance*¹.

L'énigme initiale d'une apparente incompatibilité historique aurait suffi en soi à motiver la tenue d'un moment de partage et de réflexion autour de l'ouvrage *Le XVI^e siècle est un héros* de Denis Crouzet. Mais ce n'est pas tout. Au départ de l'enquête, il y a une réflexion sur la place distinctive qu'occupe le XVI^e siècle dans la conscience historique française depuis le XIX^e siècle. Pourquoi Michelet a-t-il été porté à qualifier le XVI^e siècle de héros ? Quelle est la part que joue dans son œuvre la Renaissance avec un R majuscule, telle qu'il l'a inventée, c'est-à-dire saisie comme un « formidable dépassement anthropologique » (p. 274), qui aurait trouvé, selon lui, son plein accomplissement dans son expression française ; cette Renaissance qu'il lie, fait capital, à la Réforme, comme deux rameaux issus d'une même souche, le second poussant plus avant sa marche vers la liberté et la modernité ? Même si l'objet du livre est bien plus ample que la seule Renaissance de Michelet, ces questions invitaient également au dialogue et à l'échange. À cela s'est ajouté l'étonnement de constater que l'ouvrage n'a pas rencontré jusqu'à présent l'écho qu'il mérite², et cela peut-être en raison du simple fait qu'il vient de là où on ne l'attendait pas, à la fois hors du cercle des micheletistes et comme dissocié d'un domaine de spécialisation reconnu, hors duquel Denis Crouzet se serait aventuré comme par effraction.

¹ Paris, Albin Michel, 2021. Tous les numéros de pages entre parenthèses renvoient à ce livre.

² Le compte rendu de Jean-François Figeac paru en 2023 dans *Histoire, économie & Société* (vol. 42/3, p. 93-95) fait figure d'exception.

Voilà autant de raisons qui nous ont conduit, Daniela Solfaroli Camillocci et moi, à organiser à l'Institut d'histoire de la Réformation de l'Université de Genève une table ronde autour de l'ouvrage en présence de l'auteur. Plusieurs collègues, amies et amis de l'IHR, historiennes et littéraires, Michèle Clément (Université Lyon 2, IHRIM), Marie Houlemare (Université de Genève, histoire moderne), Daniela Solfaroli Camillocci et Martin Rueff (Université de Genève, langue et littérature françaises modernes) lui ont fait l'amitié de lectures aussi riches que généreuses, qui font écho, à partir de perspectives variées, à quelques-unes des nombreuses interrogations que soulève l'ouvrage³.

On sait combien Denis Crouzet a renouvelé en profondeur notre compréhension des guerres de religion et du déferlement de violence qui s'est abattu sur la France tout au long de la deuxième moitié du XVI^e siècle. Pour le dire vite – trop vite, bien sûr – la grande originalité de sa démarche herméneutique repose sur la notion d'imaginaire, dont il s'est fait l'historien, et sur la mise en évidence d'un phénomène structurel autour duquel s'articule selon lui l'histoire de cette période de crise et de conflagration, particulièrement en France ; à savoir, la flambée d'angoisse eschatologique qui apparaît dès la fin du XV^e siècle et dont la saturation au siècle suivant va déterminer divers modes alternatifs de désangoissement. Peuplé de signes et de symboles, de formes et de figures qui ne cessent de s'élaborer et de se réélaborer, l'imaginaire est le lieu où, à la croisée du conscient et de l'inconscient, s'opèrent ces tensions et tumultes qui le déstabilisent, et où se forment des réponses qui les contrebalancent. L'imaginaire, tel qu'il s'est recomposé autour de différents paradigmes, représente un acteur à part entière de l'histoire, qui agit en puissance tant sur les individus, leurs affects, leurs aspirations, leurs consciences, leurs pulsions profondes, que sur les comportements collectifs. C'est de cet imaginaire pluriel que les diverses formes de violences purificatrices qui ont ensanglanté le royaume de France tout au long des troubles de religion sont notamment la projection⁴.

Ces quelques considérations sont loin de rendre justice à la profondeur des analyses et à la richesse des questionnements de Denis Crouzet, mais elles permettent de comprendre pourquoi la parution en 1990 des *Guerriers de Dieu. La violence au temps*

³ Des raisons de calendrier nous ont contraint, d'entente avec Martin Rueff, à ne pas joindre sa contribution au présent dossier.

⁴ Voir les importantes pages introductives de Denis Crouzet à son livre *Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de Religion*, Seyssel, Champ Vallon, 2008, p. 7-13. Pour une présentation générale de l'approche de Denis Crouzet, voir l'avant-propos de Caroline Gallard, Tatiana Debbagi Baranova et Nicolas Le Roux, « Faire œuvre d'historien : l'énigme Denis Crouzet », à *Un tragique XVI^e siècle. Mélanges offerts à Denis Crouzet*, Paris, Champ Vallon, 2022, p. 9-13.

des troubles de religion a constitué une véritable révolution herméneutique⁵. Depuis lors, Denis Crouzet a non seulement affiné ce schéma interprétatif dans plusieurs livres importants, *La Genèse de la Réforme française* (1996), *Dieu en ses Royaumes. Une histoire des guerres de religion* (2008) et *Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion* (2020)⁶, mais il l'a encore éprouvé à hauteur d'homme en questionnant les corrélations qu'il pourrait être possible d'entrevoir entre individu et imaginaire, entre acteur et actrice visible sur la scène de l'histoire mais dont il s'agit de scruter l'intériorité, et acteur invisible comme force mouvante souterraine du cours de l'histoire. Tout en évitant le piège de l'approche biographique qu'il récuse, il a consacré une série d'ouvrages qui se présentent parfois comme des a-biographies ou anti-biographies aux figures de Michel de L'Hospital (1998), Jean Calvin (2000), Charles de Bourbon (2003), Catherine de Médicis (2005), Christophe Colomb (2006), Nostradamus (2011) ou encore Charles Quint (2016)⁷. À hauteur d'homme, mais aussi à hauteur d'évènement : deux livres, parus à trente ans d'intervalle (1994 et 2024), offrent ainsi une relecture aussi radicale que stimulante de ce moment de violence paroxysmique que constitue la Saint-Barthélemy en 1572⁸.

Tous les livres de Denis Crouzet sont conçus comme des terrains d'expérimentation, centrés sur l'analyse de phénomènes souterrains travaillant puissamment les consciences et les inconscients, et qui se situent délibérément au bord de ces confins épistémologiques qui délimitent les conditions de possibilité de l'investigation historique, quitte même à lancer depuis là quelques sondes hors du possible de l'histoire. Denis Crouzet assume pleinement la part inhérente de contingence que comportent ses enquêtes. À travers sa démarche résolument exploratoire et heuristique, traversée de fortes intuitions, il s'emploie à dégager des

⁵ *Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion (vers 1525-vers 1610)*, 2. vol., Seyssel, Champ Vallon, 1990, rééd. en 2005 en 1 vol., coll. « Les Classiques de Champ Vallon ». Et pas seulement en France, voir Barbara Diefendorf, « God's Warrior Abroad », et Mack P. Holt, « Violence, Religious Co-existence, and Peace. A Misunderstood Legacy of the Wars of Religion », in C. Gallard, T. Debbagi Baranova et N. Le Roux (dir.), *Un tragique XVI^e siècle, op. cit.*, p. 38-44 et 45-50.

⁶ *La Genèse de la Réforme française, 1520-1562*, Paris, SEDES-Nathan, 1996, rééd. Paris, Belin, « Belin sup », 2008 ; *Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de Religion*, Seyssel, Champ Vallon, 2008, rééd. en 2015, coll. « Les Classiques de Champ Vallon » ; *Les enfants bourreaux au temps des guerres de Religion*, Paris, Albin Michel, 2020.

⁷ *La sagesse et le malheur. Michel de l'Hospital chancelier de France*, Seyssel, Champ Vallon, 1998 ; *Jean Calvin. Vies parallèles*, Paris, Fayard, 2000 ; *Charles de Bourbon, Connétable de France*, Paris, Fayard, 2003 ; *Le haut cœur de Catherine de Médicis. Une raison politique aux temps de la Saint-Barthélemy*, Paris, Albin Michel, 2005 ; *Christophe Colomb. Héraut de l'Apocalypse*, Paris, Payot, 2006, rééd. avec une postface inédite aux PUF, « Quadrige », en 2018 ; *Nostradamus. Une médecine des âmes à la Renaissance*, Paris Payot, 2011 ; *Charles Quint, empereur d'une fin des temps*, Paris, Odile Jacob, 2016.

⁸ *La Nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance*, Paris, Fayard, 1994, rééd. en 2012, coll. « Pluriel », avec une postface inédite ; *Paris Criminel. 1572*, Paris, Les Belles Lettres, 2024.

possibles plausibles – bien davantage qu’il ne cherche à affirmer des vérités vraies – mine nos évidences qui sont autant d’apriorismes et nous invite bien davantage à « réfléchir qu’à définir », pour reprendre une formule d’Alphonse Dupront, le grand promoteur d’une histoire de la *psychè* collective. Dans le prolongement des voies ouvertes par Dupront, Denis Crouzet a poussé, plus qu’aucun-e autre peut-être, jusque dans ses ultimes conséquences la remarque de Marc Bloch : « les faits historiques sont, par essence, des faits psychologiques »⁹. Aux antipodes d’une histoire aseptisée parce que pétrie de certitudes, qui sont autant de leurres, mais dont la force magnétique reste considérable au sein d’une discipline en quête de réassurance et qui encourt par là même le risque de se scléroser, sa pratique historique est faite d’audace, de défis herméneutiques, de créativité, mais également de convictions et d’engagement. Si elle a pu désorienter certain-es, voire même horripiler les moins enclin-es à se détacher de la texture artificielle de la trame événementielle, c’est qu’elle s’essaie, au sens fort du terme, à penser l’histoire autrement, en s’efforçant le plus possible d’identifier les forces profondes qui se situent au cœur des vibrations de l’histoire, là où se joue l’essentiel, et de s’émanciper des logiques contraignantes et réductrices qu’impose la production d’un récit linéaire. Cette exigence d’une « herméneutique non factuelle » a un prix : l’acceptation de la pleine complexité des phénomènes historiques et donc de « l’extrême fragilité de tous les possibles »¹⁰. Elle engage à faire preuve d’humilité devant ce que nous croyons savoir du passé, mais aussi à ne jamais renoncer à proposer de nouveaux modèles d’intelligibilité qui soient en rupture avec le paradigme d’une histoire « continuiste », dont la surface trop lisse et homogène, factice en somme, n’est que le reflet illusoire de la superficialité d’un agencement de données cumulées, supposé produire du sens.

Mais que viennent faire Michelet et sa Renaissance dans tout cela ? Pourquoi cette lecture s’est-elle imposée sur le tard à Denis Crouzet, en dépit de bien des résistances ? La première impression fut même tout sauf enthousiaste : quelque chose entre stupéfaction et répugnance qu’il a d’abord fallu surmonter. Quoi de plus agaçant en effet que l’enflure démesurée du « lyrisme débridé » (p. 467) de Michelet, avec sa dimension incantatoire et prophétique, que cette histoire dictée par les âmes des mortes restées silencieuses, que cette forme de « divination historique », qui lâche la bride à « la flamme de l’imagination » (H. Taine, cité p. 43 et 45) et qui pousse l’anachronisme à son paroxysme ; quoi de plus déplaisant que les manifestations somatiques des malheurs du peuple auxquelles il est sujet, ce peuple dont il exprime

⁹ Marc Bloch, *Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien*, Paris, Armand Colin, « Cahier des *Annales* 3 », 1952, p. 101.

¹⁰ Denis Crouzet, *Dieu en ses royaumes*, *op. cit.*, p. 10 ; Id., *Paris Criminel*, *op. cit.*, p. 122.

tout haut les souffrances et les luttes, que sa fascination obsessionnelle pour le morbide, sans parler de sa contribution à la naissance du mythe d'un roman national ? À quoi bon lire encore Michelet aujourd'hui quand on fait de l'histoire ? N'a-t-il pas trop souvent « tout faux » (p. 37 et 542) ? Sa manière n'est-elle pas totalement périmée ? L'indéniable puissance du souffle de Michelet ne confine-t-elle pas, à force d'emphase, au grotesque ? Aborder aujourd'hui Michelet en s'en tenant à cette série de constats n'est d'aucun intérêt. Il s'agit, au contraire, de les dépasser pour en faire son miel. À travers l'enflure de son style et ses obsessions, Michelet livre en effet un matériau exceptionnel « permettant de décrypter la composition des couches sédimentaires d'un imaginaire d'historien du XIX^e siècle (p. 55). En lisant Michelet, Denis Crouzet s'emploie ainsi à comprendre la « nécessité subjective » qui préside à son écriture de l'histoire et à son *besoin* de Renaissance. Une Renaissance conçue à la fois comme « grand exorcisme réparateur » et source d'espérance.

Finalement, ce qui résulte de cette confrontation empathique avec l'œuvre de Michelet, c'est la découverte inopinée par Denis Crouzet, certes au prix de certaines abstractions, d'une convergence, d'une forme de proximité. Pour franchir le pas, il aura tout de même fallu quelques aiguillons. Lucien Febvre, surtout, et par-delà son jugement, tous ceux qui, comme Gabriel Monod ou Henri Hauser, s'en sont pris avant lui aux contempteurs de Michelet. Mais aussi le constat que les premiers fossoyeurs de Michelet étaient les plus ardents partisans d'une histoire purement factuelle, celle-là même dont il dénonce la sécheresse intellectuelle et l'artifice. Denis Crouzet n'aurait-il pas soudainement pris conscience qu'il était en quelque sorte un Michelet qui s'ignorait¹¹ ? Si *Le XVI^e siècle est un héros : Michelet, inventeur de la Renaissance* procède bien d'une conversion, il ne faut toutefois pas s'y tromper : l'ouvrage ressortit bien pleinement à une herméneutique crouzétienne. Puissant, pénétrant, exigeant, il engage également à une réflexion sur la dimension éthique et subjective d'une écriture historique hantée par les inquiétudes dont elle est la projection et qu'elle s'emploie à conjurer.

Denis Crouzet retrace dans sa contribution le cheminement personnel qui l'a conduit à se passionner pour Michelet. Il y souligne les points de rencontre qu'il a identifiés avec ses propres questionnements, notamment l'importance accordée à l'intériorité collective, avant de revenir sur les aspects centraux de son livre : la Renaissance de Michelet comme porteuse d'espoir et promesse de l'accomplissement à venir de la liberté du peuple, mais également comme déterminée par la hantise de son frère disparu avant sa naissance, qu'elle permet d'exorciser. En s'intéressant à la

¹¹ C'est ce que dit Denis Crouzet de Pierre Chaunu, que Michelet agaçait pourtant au plus haut point (*Le XVI^e siècle est un héros, op. cit.*, p. 36).

place centrale qu'occupe la notion de voix dans *Le XVI^e siècle est un héros*, Marie Houllé questionne, à partir de la figure emblématique de Michelet, mais aussi des leçons de méthode de Denis Crouzet, ce qui constitue un aspect majeur, mais paradoxal, de l'opération historique. Comment se confronter au silence des voix qui se sont tuées ? Chez Michelet, l'intensité du rapport aux voix du passé est d'abord une histoire d'empathie, qui, à travers un acte d'imagination, vise en premier lieu à apaiser celles et ceux dont la parole a été étouffée de leur vivant et qui, dans le même temps, lui permet de se libérer d'« une part occultée de lui-même », la hantise de son frère mort. Michelet invente des voix, les restitue au discours direct ; ces voix silencieuses ne sauraient bien évidemment être convoquées aujourd'hui de la sorte, ni avoir la même fonction épistémologique, mais il n'en convient pas moins de reconnaître que leur frémissement hante toujours en sourdine l'écriture de l'histoire, tout comme nos fantômes personnels, et qu'il y a un gain heuristique à se laisser envahir par cet entrelacs de voix qui s'entrechoquent. Michèle Clément se propose quant à elle de réfléchir à la question de la frontière entre faits et fictions dans l'écriture de l'histoire à partir du cas de Michelet. Après un retour sur l'expérience singulière de lecture qu'a représenté celle du livre de Denis Crouzet et sur les questionnements auxquels elle a donné lieu, Michèle Clément analyse les critères qui président à l'écriture par Michelet d'une « fiction historique », puis interroge le rapport de Michelet à la littérature. Dans quelle mesure ses lectures ont-elles contribué à forger sa conception de la Renaissance ? Se pose également la question de savoir s'il convient désormais de lire Michelet comme un écrivain, plutôt que comme un historien, alors même que la critique micheletienne est essentiellement le fait de spécialistes de littérature, à commencer par Barthes. Si l'écriture de l'histoire se périmé avec le temps et devient objet d'historiographie, elle se prête à d'autres usages. Une réflexion sur Michelet serait ainsi intéressante à mener dans le cadre du débat contemporain sur l'écriture de l'histoire, sa dimension littéraire, la part d'imagination qui la détermine. Enfin Daniela Solfaroli Camillocci examine la manière dont Michelet envisage la place des femmes au sein de sa Renaissance héroïque. Stigmatisées comme porteuses de violence et de corruption, délégitimées en tant qu'actrices historiques, ou encore invisibilisées, elles se trouvent en définitive exclues du champ héroïque de l'histoire et donc de ce grand mouvement d'émancipation que constitue pour Michelet la Renaissance. Cette exclusion, qui passe par la naturalisation du genre, n'a pas été prise en compte par les historiennes de femmes et du genre dans le débat critique autour de la notion de Renaissance en tant que basculement vers la modernité, alors même que Michelet établit un lien explicite entre domestication des femmes et modernité. C'est à partir de la lecture du livre de Denis Crouzet que Daniela Solfaroli Camillocci interroge à

nouveaux frais « le rêve de masculinité historique » dont la Renaissance héroïque de Michelet serait notamment la projection.